

PENGARUH KECERDASAN INTRAPERSONAL TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIKA SISWA

Badriyah

Ria Yoni Pratiwi

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

bad_ac@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bahwa kecerdasan intrapersonal memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan penalaran matematika siswa di SMP Negeri 258 Jakarta. Di samping itu, peneliti mencoba membuktikan pendapat Gardner bahwa kecerdasan intrapersonal bukanlah kebutuhan yang superior dibandingkan dengan kecerdasan-kecerdasan lain. Metode penelitian dengan survey dengan teknik analisis data dengan menggunakan teknik *random sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 72 siswa. Pada uji normalitas menggunakan uji *Chi-kuadrat*, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut : Hasil penelitian menunjukkan pada hasil pengujian signifikan regresi dengan uji F diperoleh $F_{hitung} = 2,47$ dengan mengambil taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ dan $F_{tabel} = 2,0$ sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan penalaran matematika siswa dan kontribusi kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan penalaran matematika siswa sebesar 8,032%.

Kata Kunci : Kecerdasan Intrapersonal, Kemampuan Penalaran Matematika Siswa

***Abstract.** The purpose of this study is to find out that intrapersonal intelligence has a positive influence on students' mathematical reasoning abilities in the 258 Jakarta Middle School. In addition, the author tries to prove Gardner's opinion that intrapersonal intelligence is not a superior need compared to other intelligences. Survey research method with data analysis techniques using random sampling techniques. The number of samples used was 72 students. In the normality test using Chi-square test, some conclusions can be drawn as follows: The results of the study show that the results of significant regression testing with F test obtained F count = 2.47 by taking a significance level of $\alpha = 5\%$ and F table = 2.0 so that $F_{count} > F_{table}$. It can be concluded that there is a significant effect of intrapersonal intelligence on students' mathematical reasoning abilities and the contribution of intrapersonal intelligence to students' mathematical reasoning abilities of 8.032%.*

Keywords: *Intrapersonal Intelligence, Student Mathematical Reasoning Ability*

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan pendidikan pada umumnya adalah mengembangkan bakat dan kemampuan anak didik secara optimal sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya. Salah satu ilmu dasar pendidikan yang

wajib dikuasai oleh anak didik adalah matematika, sebab kebanyakan hal kehidupan sehari-hari manusia berhubungan dengan matematika. Hal demikian kebanyakan tidak disadari oleh sebagian siswa yang disebabkan oleh minimnya informasi mengenai apa dan bagaimana sebenarnya matematika itu.

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh OECD (*Organization Economic Cooperation and Development*) dengan menggunakan tes PISA (*Program for International Student Assessment*) tahun 2015 yang dirilis awal pekan Desember 2016, peringkat prestasi matematika siswa Indonesia usia 15-16 tahun berada di posisi 69 dari 76 negara. Pada tahun ini posisi peringkat negara Indonesia terangkat enam peringkat dibandingkan dengan tahun 2012. Namun, hasilnya belum membanggakan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia masih rendah.

Menurut survey tersebut rendahnya pencapaian siswa ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor lainnya adalah kurangnya kemampuan penalaran ketika menyelesaikan masalah dalam pelajaran matematika. Seperti yang dikatakan kepala PUSPENDIK Nizam (dalam kompas.com) bahwa, “siswa Indonesia bagus dalam mengerjakan soal yang sifatnya hafalan, namun dalam mengaplikasi dan menalar masih rendah”. Sedangkan Wahyudin (dalam Usniati, 2011: 4) mengemukakan bahwa, “salah satu kecenderungan yang menyebabkan siswa gagal menguasai dengan baik pokok-pokok bahasan dalam matematika yaitu siswa kurang memahami dan menggunakan nalar yang baik dalam menyelesaikan soal yang diberikan”. Presentase salah satu domain kognitif yaitu penalaran (*reasoning*) sebesar 25% (Rosnawati, 2013: 4).

Padahal kemampuan penalaran menjadi salah satu tujuan dalam pembelajaran matematika di sekolah yaitu melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan,

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, serta mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan ide-ide melalui lisan, tulisan, gambar grafik, peta, diagram, dan sebagainya (Depdiknas, 2006: 6). Penalaran merupakan suatu kegiatan atau proses berpikir untuk menarik kesimpulan. Turmudi (2008: 12) mengatakan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan lain yang harus dikembangkan secara konsisten menggunakan berbagai macam konteks, mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek-aspek fundamental dalam matematika. Dengan penalaran matematis siswa dapat menyelesaikan permasalahan matematika dan menarik kesimpulan dengan tepat.

Penalaran matematika menurut Turmudi (2008: 77) merupakan suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan ini harus dikembangkan secara konsisten menggunakan berbagai macam konteks, mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek-aspek fundamental dalam matematika. Jadi proses penalaran matematika akan diakhiri dengan memperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan dapat dijadikan suatu hasil dari proses bernalar untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan penalaran matematika siswa dalam pembelajaran matematika perlu dikembangkan. Adapun indikator kemampuan penalaran matematika yang dijelaskan dalam teknis Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506/C/Kep/PP/2004, (Shadiq, 2009: 14) diuraikan bahwa indikator siswa yang

memiliki kemampuan penalaran adalah siswa yang mampu:

- 1) Kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar dan diagram.
- 2) Mengajukan dugaan
- 3) Melakukan manipulasi matematika
- 4) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi.
- 5) Menarik kesimpulan dari pernyataan
- 6) Memeriksa kesalahan suatu argumen
- 7) Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi.

Dalam *National Council of Teachers of Mathematics* (NCTM) (Putri, 2013: 24), juga menyatakan bahwa siswa pada tingkat menengah seharusnya sudah mampu bernalar seperti: 1) uji pola dan struktur untuk mendeteksi keteraturan; 2) membuat generalisasi dan konjektur tentang keteraturan yang diamati; 3) mengevaluasi konjektur; 4) mengkonstruksi dan mengevaluasi argumen matematika. Kemampuan penalaran adalah kemampuan untuk menemukan penyelesaian, kemampuan untuk menarik kesimpulan dan melihat hubungan implikasi serta kemampuan untuk melihat hubungan antara ide-ide (Sariningsih, 2014: 66). Selain itu, Nurjaman (2014: 28) menyatakan bahwa kemampuan penalaran merupakan bekal yang penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Adapun indikator kemampuan penalaran matematis menurut Jihad dan Haris (2013: 15) antara lain sebagai berikut: 1)

mengajukan dugaan; 2) melakukan manipulasi matematika; 3) menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberi alasan terhadap solusi; 4) menarik kesimpulan dari suatu pernyataan; 5) memeriksa kesahihan dari suatu argumen; 6) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi.

Jadi kemampuan penalaran matematika yang dimaksud adalah kemampuan berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu berdasarkan konsep atau pemahaman yang telah didapat sebelumnya. Kemudian konsep atau pemahaman tersebut saling berhubungan satu sama lain dan diterapkan dalam permasalahan baru sehingga didapatkan keputusan baru yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan uraian di atas indikator (aspek) kemampuan penalaran matematika yang peneliti gunakan yaitu : analisis, evaluasi, koneksi, sintesis, dan justifikasi.

Kecerdasan (*Intelligensi*) adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Setiap anak memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Menurut Gardner kecerdasan diartikan sebagai kemampuan dengan proses kelengkapannya yang sanggup menangani masalah yang spesifik didunia. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa komponen utama kecerdasan adalah kemampuan verbal, pemecahan masalah, penalaran, kemampuan belajar, dan kemampuan beradaptasi dengan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.

Kecerdasan adalah “kualitas bawaan sejak lahir, sebagai hal yang

berbeda dari kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman individual”, menurut *Encyclopaedia Britannica* (dalam Hautauruk, 2001: 14). Kecerdasan adalah pemahaman dan kesadaran anak terhadap apa yang dialaminya, menurut Rachman (2005: 18). Didalam pikirannya, pengalaman ini diubah menjadi kata-kata atau angka. Sujiono (2010: 48) berpendapat bahwa, “kecerdasan merupakan ungkapan dari cara berpikir seseorang yang dapat dijadikan modalitas dalam belajar”. Dengan adanya kecerdasan seseorang akan mampu melakukan kegiatan belajar dan bersaing dengan yang lainnya. Kecerdasan yang dimiliki seseorang juga dapat berkembang seiring dengan bertumbuhnya seseorang.

Berdasarkan pandangan beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang yang sudah ada sejak ia lahir dan dapat berkembang sesuai dengan usia, tingkat pendidikan dan lingkungan. Orang berpikir menggunakan pikiran atau inteleknya, cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya suatu masalah tergantung pada kemampuan dan tingkat kecerdasan yang dimilikinya. Tingkat kemampuan seseorang dalam menyerap suatu pembelajaran juga tergantung dari kecerdasan seseorang, hal ini juga berperan untuk proses pembelajaran.

Gardner (dalam Amstrong, 2013:7) menjelaskan bahwa kecerdasan intrapersonal adalah pengetahuan diri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengetahuan itu. Kecerdasan Intrapersonal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan diri sendiri. Gardner mengungkapkan bahwa ada 7

(tujuh) tipe kecerdasan, yakni kecerdasan linguistik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, musik, logika-matematika, dan visual-spasial. Namun, pada tahun 1999 melalui bukunya *intelligence Reframed; Multiple Intelegences for the 21st Century* (dalam Murtikah, 2013: 42) Gardner menambahkan kecerdasan naturalis pada daftar kecerdasan majemuknya.

Salah satu kecerdasan personal yang dimiliki oleh siswa adalah kecerdasan intrapersonal (*intrapersonal intelligences*). Howard gardner dalam bukunya *Frames of mind* (dalam Murtikah, 2013: 16) menjelaskan bahwa kecerdasan intrapersonal berarti peka terhadap perasaan, keinginan, dan ketakutannya sendiri. Selain itu, anak juga menyadari akan kelebihan dan kelemahan diri serta mampu menyusun perencanaan (*plan*) dan tujuan (*goal*). Biasanya anak yang cerdas diri memiliki kecerdasan kemampuan diri sendiri.

Menurut Asfandiyar (2010: 57), “kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengembangkan potensi, serta mengekspresikan dirinya”. Dalam mengembangkan potensi seseorang harus terlebih dahulu mengenali dirinya sendiri. Kemampuan ini sangat diperlukan dalam proses belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Barnhart (dalam Yaumi, 2013: 153), orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang dominan cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi di mana mereka mampu memproses tujuan yang jelas tentang segala sesuatu yang dilakukan sekarang dan masa yang akan datang. Setiap anak adalah individu yang unik, tidak sama dan memiliki

potensi yang tidak terbatas untuk belajar.

Jadi dari uraian pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, kecerdasan intrapersonal merupakan kemampuan seseorang yang dimiliki sejak lahir untuk mengenali, mengendalikan dirinya sendiri, memahami kemampuan, kekuatan dan

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan analisis deskriptif dan regresi. Seperti yang dijelaskan Sugiyono (2013: 12), “Metode Survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan, kuisisioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya

kelemahan dirinya serta dapat mengatasi perasaan yang dialaminya. guru atau orang tua harus mendorong anak untuk berkembang sejak dini serta memahami dan mengarahkan emosinya dengan cara yang memungkinkan agar mendapatkan hasil terbaik dalam hidupnya.

(perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).

Karena penelitian ini menggunakan metode survey, maka peneliti berinteraksi dengan responden hanya ketika pengumpulan data, yaitu pada saat mengedarkan kuisisioner dan test essay. Dengan angket (kuesisioner) untuk kecerdasan intrapersonal, dan untuk penalaran matematika dengan soal test essay. Penelitian ini menggunakan paradigma sebagai berikut:

Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan:

X = Kecerdasan Intrapersonal

Y = Kemampuan Penalaran Matematika

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2013:118). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. “untuk sekedar ancer-ancer apabila subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi selanjutnya jika jumlah subyek lebih besar dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau lebih”. Karena jumlah subjek lebih besar dari seratus yaitu 360 siswa, maka peneliti mengambil 20% untuk sampel tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti mengambil sampel 20% dari populasi yaitu sebanyak 360 siswa,

sehingga didapat 72 siswa yang dijadikan sebagai sampel. Dalam penelitian ini yang diambil sebagai sampel adalah siswa kelas VII SMP Negeri 258 Jakarta.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2013: 193), sumber primer merupakan sumber data yang dikumpulkan

langsung oleh pengumpul dari data sampel. Dalam penelitian ini, sumber primer yang dimaksud adalah kuisisioner angket kecerdasan interpersonal dan soal test kemampuan penalaran matematik yang peneliti kumpulkan langsung dari peserta didik yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu peserta didik kelas VII-6 dan VII-7.

Tabel 1. Sumber Data

Variabel Penelitian	Sumber Data
Kecerdasan Intrapersonal (X)	Siswa
Kemampuan Penalaran Matematika (Y)	Siswa

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan kuisisioner dan test. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi responden seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis untuk kemudian dijawab oleh responden tersebut. Sedangkan tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat yang lain. Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yang menggunakan teknik pengumpulan data seperti ini. Variabel yang dimaksud adalah kecerdasan intrapersonal dan kemampuan penalaran matematika. Dari

kecerdasan intrapersonal diperoleh 30 butir pernyataan kuisisioner, sedangkan kemampuan penalaran matematika diperoleh melalui tes tulis dalam bentuk essay sebanyak 10 butir soal., dengan pokok bahasan segitiga dan segi empat.

Untuk menganalisis data penelitian dan pengolahannya dilakukan dengan perhitungan dan pengujian statistik tabel distribusi fekuensi, menghitung mean (\bar{x}), menghitung median, menghitung modus, menghitung simpangan baku/ standar deviasi dan varians.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 72 siswa, yaitu siswa kelas VII-6 dan VII-7 SMP Negeri 258 Jakarta. Dengan demikian 72 siswa tersebut merupakan sumber data yang diperkirakan dapat mewakili

populasi kelas VII disekolah tersebut. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat diperoleh data mengenai kecerdasan intrapersonal dan kemampuan penalaran matematika siswa kelas VII SMP Negeri 258 Jakarta Tahun ajaran 2016/2017.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif Kecerdasan Intrapersonal

No	Ukuran Deskriptif	Nilai
1	Modus	96,73
2	Median	108
3	Mean	103,2
4	Simpangan Baku	10,52
5	Varians	110,67

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Kemampuan Penalaran Matematika

No	Ukuran Deskriptif	Nilai
1	Modus	80,625
2	Median	69,56
3	Mean	85,3
4	Simpangan Baku	8,02
5	Varians	64,32

Tabel 4. Hasil Pengujian Normalitas Data

No	Perangkat Tes	N	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
1	Kecerdasan Intrapersonal	72	5,656	12,592	Normal
2	Kemampuan Penalaran Matematika	72	6,539	12,592	Normal

Tabel 5. Tabel Penolong ANAVA untuk Uji Linearitas Regresi Sederhana

Sumber Varian	Dk	JK	RJK	F_{hitung}	F_{tabel}
Total	72	522135	-	1,27	1,76
Regresi(a)	1	517314,01	517314,01		
Regresi(b a)	1	2810,48	2810,48		
Residu	70	2010,51	28,72		
Tuna Cocok	26	860,13	33,08		
Error	21	1150,38	26,14		

Dari data tabel uji linearitas didapat $F_{hitung} = 1,27$. Karena $F_{hitung} = 1,27 < F_{tabel} = 1,75$ maka H_0 diterima, dan disimpulkan bahwa persamaan regresi berpola linear. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana dan uji korelasi sederhana. Adapun data

yang diuji terdiri dari kecerdasan intrapersonal (X) terhadap kemampuan penalaran matematika siswa (Y), yang dilakukan berdasarkan dengan tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intrapersonal (X) terhadap kemampuan penalaran matematika siswa (Y).

Koefisien korelasi antara kecerdasan intrapersonal dengan kemampuan penalaran matematika siswa sebesar 0,2834. Berdasarkan perhitungan diperoleh harga $t_{hitung} = 2,47$. Sedangkan harga $t_{tabel} = 2,0$ pada taraf nyata (α) = 0.05, $dk = n - 2 = 72 - 2 = 70$ untuk uji dua pihak t_{tabel} adalah 2,0. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dengan demikian disimpulkan terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal (X) dengan kemampuan penalaran matematika

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan penalaran matematis pada siswa kelas VII SMPN 258 Jakarta. Setelah melakukan penelitian dan perhitungan dengan bantuan *microsoft excel 2013*, maka hasil yang telah peneliti dapatkan bahwa pada pembelajaran matematika diperlukan kecerdasan intrapersonal dan kemampuan penalaran matematika siswa. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan potensi sehingga mampu memproses informasi yang didapat dalam pembelajaran matematika. Kemampuan penalaran matematika adalah kemampuan berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu berdasarkan konsep atau pemahaman yang telah didapat sebelumnya, kemudian konsep atau pemahaman tersebut saling berhubungan satu sama lain dan diterapkan dalam permasalahan baru sehingga didapatkan keputusan baru yang logis dan dapat

siswa (Y). Kontribusi kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan penalaran matematika siswa sebesar **8,032%**.

Dari perhitungan uji f diperoleh nilai sebesar 97,852 dan F_{tabel} sebesar 3,978, karena $F_{hitung} = 97,852 > F_{tabel} = 3,978$ sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan kecerdasan intrapersonal (X) terhadap kemampuan penalaran matematika siswa (Y).

dipertanggungjawabkan atau dibuktikan kebenarannya.

Gardner (dalam Amstrong:2013:7) menjelaskan bahwa kecerdasan intrapersonal merupakan pengetahuan diri bertindak secara adaptif berdasarkan pengetahuan itu. Kecerdasan intrapersonal menekankan pada kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya sehingga mampu melihat hubungan-hubungan yang relevan antara obyek-obyek atau gagasan-gagasan serta menerapkannya kedalam situasi baru, seperti mengerjakan soal-soal tentang bangun datar sedangkan kemampuan penalaran matematika menekankan pada kemampuan siswa dalam mengerjakan soal-soal aplikasi matematika tentang bangun datar. Kecerdasan intrapersonal yang tinggi akan meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Sehingga sungguh disayangkan jika guru tidak mampu menanamkan kecerdasan intrapersonal dalam belajar matematika karena setelah dilakukan penelitian ternyata dalam matematika dibutuhkan kecerdasan intrapersonal

untuk membantu kemampuan penalaran matematika siswa.

Berdasarkan uji sigifikansi regresi sederhana diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. Sedangkan berdasarkan uji signifikansi korelasi *Pearson Product Moment* diperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi atau hubungan antara kecerdasan

intrapersonal terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kecerdasan intrapersonal maka semakin tinggi pula kemampuan penalaran matematis yang diperoleh oleh siswa. Dengan demikian dapat dinyatakan pula bahwa terdapat pengaruh antara kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan penalaran matematis siswa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Setelah diadakannya pengujian linieritas regresi sederhana antara pengaruh kecerdasan intrapersonal terhadap kemampuan penalaran matematika siswa dengan uji F diperoleh persamaan regresi kecerdasan intrapersonal atas kemampuan penalaran matematika siswa yaitu $29,91 + 0,53 X$ dari persamaan tersebut agar dapat dikatakan bahwa kecerdasan intrapersonal peserta didik mengalami perubahan terhadap kemampuan penalaran matematika siswa.

Kecerdasan intrapersonal jelasnya berpengaruh terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. Hal ini terdapat $F_{hitung} = 2,47$ yang lebih besar dari $F_{tabel} = 2,0$. Berdasarkan dari hasil uji determinasi menunjukkan bahwa kontribusi kecerdasan intrapersonal siswa adalah sebesar 8,032%. Terhadap pengaruh kecerdasan intrapersonal ini berarti ada faktor lain yang mempengaruhi

kemampuan penalaran matematika siswa SMP Negeri 258 Jakarta.

Pada dasarnya kecerdasan intrapersonal ada pada jiwa dan raga masing-masing bahkan setiap orang memiliki potensi kecerdasan intrapersonal pada dirinya sejak ia lahir. Sedangkan kemampuan penalaran matematika siswa merupakan hasil dari kegiatan belajar dari awal ia mulai belajar matematika dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat dari perilaku atau pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik yang telah diajarkan oleh gurunya.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti diantaranya :

1. Bagi pendidik, khususnya guru matematika hendaknya lebih memotivasi siswa dalam meningkatkan kecerdasan intrapersonal siswa sehingga dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa.
2. Bagi Orang Tua, hendaknya selalu memperhatikan dan membantu perkembangan kecerdasan intrapersonal anak di rumah, juga membantu meningkatkan motivasi anak dalam belajar dirumah sebagai

- upaya meningkatkan prestasinya di sekolah.
3. Bagi Siswa, hendaknya dibiasakan mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan penalaran, seperti contoh bangun datar konsep pada sebuah segitiga, segiempat, belah ketupat, layang-layang, trapesium, dan jajargenjang siswa mampu membedakan ciri-ciri, keliling, luas, bangun, dan sudut yang bersesuaian.
 4. Bagi Peneliti Lain, kecerdasan intrapersonal bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi

kemampuan penalaran matematika siswa, oleh karena itu hendaknya dapat menemukan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan penalaran matematika dalam pembelajaran matematika di kelas, sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dan bisa dijadikan referensi yang berharga bagi penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong, Thomas. 2013. *Multiple Intelligences in The Classroom atau Kecerdasan Multipel didalam Kelas*. Terj. Dyah Widya Prabaningrum. Jakarta: PT. Indeks.
- Asfandiyar, Andi Yudha. 2010. *Kenapa Guru Harus Kreatif*. Bandung: DAR! Mizan.
- Depdiknas. 2006. *Kurikulum Standar Kompetensi Matematika Sekolah Menengah Atas Dan Madrasah Aliyah*. Jakarta: Depdiknas.
- Hautauruk, Deborah. 2001. *Boost Your Intelligence*. Jakarta: Erlangga.
- Jihad, Asep dan Abdul Haris. 2013. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Murtikah, Dwi. 2013. *Penerapan metode pembelajaran improve berbasis multimedia untuk meningkatkan Intrapersonal Intelligences siswa dalam mata pembelajaran* teknologi informasi dan komunikasi. Bandung: UPI.
- Nurjaman, Adi. 2014. *Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematik dan Disposisi Matematik Siswa SMP Melalui Pendekatan Analogi*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika STIKIP Siliwangi Bandung, Vol.2, 171-178.
- Putri, Finola Marta. 2013. *Pengaruh Pembelajaran Matematika Realistik terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP*. Jurnal Pendidikan Matematika, Vol.3, 19-26.
- Rachman, Eileen. 2005. *Mengoptimalkan Kecerdasan Anak dengan Mengasah IQ & EQ*. Jakarta: Gramedia.
- Rosnawati, R. 2013. *Kemampuan Penalaran Matematika Siswa SMP Indonseia pada TIMSS 2011*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan

- Penerapan MIPA, Fakultas MIPA 1-6.
- Sariningsih, Ratna. 2014. *Implementasi Lesson Study Untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Matematika Sekolah Terhadap Calon Pendidik*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika STIKIP Siliwangi Bandung, Vol.2, 191-198.
- Shadiq, Fajar. 2009. *Kemahiran Matematika*. Yogyakarta: Depdiknas.
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujiono, Yuliani Nurani. 2010. *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: PT. Indeks.
- Turmudi. 2008. *Landasan Filsafat dan Teori Pembelajaran Matematika*. Jakarta: PT. Leuser Cita Pustaka.
- Usniati, M. 2011. *Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematika Melalui Pendekatatan Pemecahan Masalah*. Skripsi Jurusan Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatulloh: Tidak diterbitkan.
- Yaumi, Muhammad dan Nurdin Ibrahim. 2013. *Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Jamak (Multiple Intelligences) Mengidentifikasi dan Mengembangkan Multitalenta Anak*. Jakarta: Kencana.